

Des nombres de la musique à la musique des nombres

Jean Claude Perez
Décembre 2023

En hommage à mon ami RIP Dr Maurice Jessel découvreur de la théorie de l'Holophonie, analogie sonore de l'Holographie.

L'Hertz est l'unité qui permet de représenter par des nombres la fréquence des sons.

De nombreux outils sur le Web permettent d'écouter le son associé à une fréquence numérique exprimée en Hertz:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luxdelux.frequencygenerator>

Nous nous intéresserons ici au spectre des sons compris de 100 à 9999 Hertz, soient les 9900 fréquences représentables par des nombres entiers de 3 chiffres [100,9999].

Pourquoi?

De multiples sources, souvent associées à l'ésotérisme de type New age rapportent certaines valeurs précises de fréquences auxquelles on associerait certaines propriétés remarquables tels que les chakras associés au bouddhisme ou à l'indouisme (<https://univers-yoga.com/frequences-des-chakras/>).

POUR qu' il n'y ait aucune ambiguïté nous nous limiterons exclusivement à l'analyse numérique de ces fréquences qualifiées de remarquables.

Les fréquences dites "Solfeggio" possèderaient de telles propriétés (<https://dailydish.co.uk/the-9-solfeggio-frequencies-and-their-benefits/>).

-I- Première analyse: analyse des écarts et asymetries

UT 396 Hz.	21
Ré. 417.	111
Mi.528.	111
Fa.639.	102
Sol. 741.	111
La. 852.	111
Si. 963	

$$102+111+111=243$$

$$102+111+111=324$$

$$324 / 243 = 1.333333 = 4/3$$

On cite souvent 174Hz et 285 Hz comme remarquables aussi.

Prolongeons donc notre tableau des fréquences et écarts vers les basses fréquences:

174 Hz.	111
285 Hz.	111
UT 396 Hz.	21
Ré. 417.	111
Mi.528.	111

Fa.639. 102
Sol. 741. 111
La. 852. 111
Si. 963

-II- La répétition cyclique de symétries

On constate alors de curieuses symétries de type palindromes entre certaines fréquences:

6.3.9. 3.9. 6
639. 396. Fa do on notera que leur rapport 1.613...est très Voisin du nombre d'or
1.618...

Et ça se généralise

741. 417. Sol. Ré

852. 528. La. Mi

963. 639. Si. Fa

On remarque aussi que ces symétries reposent sur des nombres distants de multiples de 3:
exemple

7 4 1

8 5 2

6 3 9

Ce qui nous rappellera la notion de triplets codons du code génétique universel où chaque acide aminé est associé à un triplet de 3 nucléotides nommé codon...

-III- La découverte à posteriori d'une véritable structure numérique déterministe...Donc prédictive !

En isolant les digits centaines dizaines unités de cette liste de fréquences on découvre étonnamment 3 séquences numériques parfaitement ordonnées:

Centaines: 3 4 5 6...

Dizaines: 9 1 2 3 4... (modulo 9)

Unités: 6 7 8 9...

Soit la structure ci-dessous:

! ! !

V V V

3.9.6. Do

4 1 7. Ré

5.2.8. Mi

6.3.9. Fa

7.4.1. Sol

8.5.2. La

9.6.3. Si

-IV- L'analogie des 3 bouliers

Considérons 3 bouliers de 9 boules chacun.

Le premier représente les centaines et est positionné sur 3 boules.

Le second représente les dizaines et est positionné sur 9 boules.

Le troisième représente les unités et est positionné sur 6 boules.

La fusion des 3 boulier affiche 396 ce qui en fréquences Hertz représente la fréquence de la note DO.

Si maintenant nous ajoutons une boule sur chacun des 3 boulier nous obtenons

$$100: 3+1=4$$

$$10: 9+1=1 \text{ (modulo 9)}$$

$$1: 6+1=7$$

Soit 417 la fréquence de la note RE qui succede à la note DO.

Et ainsi de suite...

$$528 = \text{MI}$$

$$639 = \text{FA}...$$

-V- La formule de génération des fréquences de la gamme musicale

$$f \text{ hertz} = f_i \text{ (i pour } i=0,7) =$$

$$100 \times \text{modulo } 9 (3+i)$$

$$+ 10 \times \text{modulo } 9 (9+i)$$

$$+ 1 \times \text{modulo } 9 (6+i)$$

Exemple

$$f_2 = 100 \times (3+2) = 100 \times 5$$

$$10 \times \text{modulo } 9 (9+2) = 10 \times 2$$

$$1 \times (6+2) = 1 \times 8 = 528\text{Hz} = \text{MI}$$

-VI- Conclusion

Il est remarquable que ces diverses fréquences auxquelles on attribue certaines propriétés remarquables soient reliées entre elles par un simple formule :

Une formule générique simple ou algorithme permet de calculer et générer les fréquences Hertz de chacune des notes de la gamme musicale.

On vient de substituer à l'éternel LA des diapasons = 432 Hertz une nouvelle valeur de 440 Hertz.

Aussi je vous suggere de tester les sons génériques calculés selon une formule analogue qui serait appliquée à partir de 432 Herz...